

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ

¹Саматова Мохира Алимбоевна

Учитель 16 школы Хивинского района, Харезмская область,
Узбекистан. gulzoda0920@gmail.com

²Оманбаева Мадина Илхомбековна

Учитель 16 школы Хивинского района, Харезмская область,
Узбекистан. omanboyevamadina@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524680>

Аннотация: В этой статье в то время, когда образование стремительно меняется и обновляется, гораздо лучше и сложнее знать все материалы академической науки, некоторые предметы забыты, но тогда лучше дать их в воображении учебных материалов, которые со временем можно легко и независимо трансформировать в знания, результаты могут быть достигнуты и какие методы и инструменты для этого следует использовать.

Ключевы слова: тест, педагогические тесты, квалиметрия, компьютерный тест, оценивание, Moodle.

Под тестом (англ. test - проба, испытание, проверка) понимается ансамбль стандартизированных, стимулирующих определенную форму активности, часто ограниченных по времени выполнения заданий, результаты которых поддаются количественной (и качественной) оценке и позволяют установить индивидуально-психологические особенности личности [3, 113 ст.].

Помимо нормативных знаний, умений и навыков в содержание учебных дисциплин полезно включить представления - мыслимые образы предметов, которые в некоторых случаях могут быть ближе к действительности, чем ряд абстрактных понятий. Представления сейчас мало или почти не отражаются в учебных планах и программах. Между тем, в условиях быстро изменяющегося и обновляющегося образования прочное знание всего материала учебной дисциплины становится малореальным и трудным делом. Если признать, что "остаточные знания" у многих редко превышают 15 % спустя год после сдачи экзамена, то возникает вопрос: - а знания ли это? И не лучше ли некоторые учебные материалы давать в виде представлений, часть которых может быть забыта, но затем, в нужный момент, легко и самостоятельно могут быть превращены в знания? Вспомним слова выдающегося немецкого педагога А. Дистервега: "Не следует прочно изучать то, что может быть легко забыто". Представления решают важную задачу ориентации в мире знаний, а это иной раз не менее важно, чем обладать теми или иными частными знаниями. Тем не менее, представления не заменяют знания, а дополняют их, в той мере, в какой требует хорошо организованный учебный процесс.

Чем полнее отображение учебной дисциплины в тесте, тем увереннее

можно говорить о так называемой содержательной валидности тестовых результатов. Ориентировочный (далеко не полный в рассматриваемом случае) смысл английского слова "valid" означает "пригодность для поставленной цели". Тест не может быть пригодным для измерения знаний по любой учебной дисциплине, в любое время, у испытуемых с любым уровнем подготовленности. Таких тестов не бывает. Тест создается для определения уровня подготовленности учащихся и его результаты интерпретируются в зависимости от степени достижения поставленной цели. Именно поэтому результаты тестирования могут быть признаны валидными в различной степени, а то и вовсе невалидными [3,ст. 22].

Основная цель тестов: информировать учителя об уровне усвоения усвоенных уроков, а также об объеме уроков, которые необходимо изучить по очереди; был призван помочь учителю в выборе метода обучения.

Анализируя различные способы оценки знаний студентов, тесты были разделены на группы. Гл. Грин (1926) в своей монографии «Тест нового типа» (New type test) проанализировал преимущества и недостатки ранее созданных и используемых тестов и дал следующие рекомендации:

1. Четко определить объем материала, предназначенного для тестирования, и выделить наиболее важные части его состава;
2. Экспериментально определить наиболее подходящую форму тестирования этого материала;
3. Определение продолжительности теста с учетом практических данных о средней скорости ответа студентов во время тестирования;
4. Проверить правильность и логичность языка выражения идей в тесте;
5. Расставляйте задания в порядке возрастания сложности, избегая постоянного обмена правильными и неправильными ответами.

Массовое использование тестирования для объективной оценки достижений человечества создало тестовую индустрию и тестовый рынок в экономически развитых странах.

Рекомендуется начинать разработку тестового задания по теме с разработки ее плана. Сначала определяется общее количество тестовых заданий по предмету. Решение по этому поводу примет соответствующий департамент. При этом учитывается общее количество часов, выделенных на изучение этого предмета, и требования к тесту. Для курсов с большим объемом аудиторных занятий рекомендуется выбирать больше тестовых заданий, чем количество часов этого предмета в учебной программе. Это позволяет вам задавать 1-2 вопроса по тесту за каждый учебный час занятия. Например, можно разработать 150-160 заданий на один вариант в 144-часовом курсе. Если количество часов изучения предмета невелико (например, 36 часов), при определении количества тестовых заданий работа выполняется на основе соображений, связанных с ее надежностью. Исходя из этого, надежность (точность измерения знаний) в 50 задачах

будет около 0,7, количество задач должно быть 130, чтобы довести надежность до 0,9. Задания с достоверностью менее 0,7 считаются недействительными для итоговой оценки. Поэтому было решено, что количество тестовых заданий для окончательной оценки должно быть не менее 50.

Задание в тестовой форме – первое основное понятие педагогической теории измерений. Оно определяется как педагогическое средство, отвечающее требованиям:

- цель;
- краткость;
- технологичность;
- логическая форма высказывания;
- определенность места для ответов;
- одинаковость правил оценки ответов;
- правильность расположения элементов задания;
- одинаковость инструкции для всех испытуемых;
- адекватность инструкции форме и содержанию задания.

С помощью перечисленных требований – а это одновременно и признаки оценка качества заданий – появляется практическая возможность отличить задания в тестовой форме от остальных [2, ст.10].

В настоящее время, когда в нашей стране применяются образовательные стандарты, все учителя должны достичь единого учебного результата, отвечающего требованиям этого стандарта, то есть процесс обучения должен быть таким же повторяющимся, как и производственный процесс. Для этого, прежде всего, важно определить цели обучения. Сторонники педагогической технологии предполагают, что цели каждой сессии должны соответствовать количеству новых учебных единиц в ней и что они должны выражаться через внешнее наблюдение учеников. Желательно, чтобы количество таких учебных единиц составляло 6-7 за сеанс, поскольку было обнаружено, что больше новой информации не может быть полностью осмыслено и запомнено студентами.

В настоящее время в Ургенчском филиале ТУИТ имени Мухаммада аль-Харезми также широко используется практика компьютерного тестирования с использованием LMS-Learning Management System.

Тесты создаются в области науки с помощью профессоров естественных наук и размещаются на сайте филиала <https://moodle.ubtuit.uz/>.

Компьютерное тестирование - это позволяет в короткие сроки оценить знания большого количества студентов.

Компьютерные тесты хорошо воспринимаются студентами. Его преимущество в том, что результаты автоматически контролируются и реализуются без учета человеческого фактора.

Дидактические возможности бесплатной программной среды с открытым

кодом Moodle [1] и успешное ее использование в ряде Узбекистанских вузов позволяют рекомендовать ее применение в высшем и среднем профессиональном образовании при внедрении интернеттехнологий в учебный процесс. Наличие качественной встроенной тестовой системы дает возможность эффективно использовать среду отдельно для проведения дистанционного и очного тестирования.

References:

1. Аванесов В.С. Основы педагогической теории измерений // Педагогические Измерения, 1, 2004г. С. 17.
2. Аванесов В. С. Теория и методика педагогических измерений (материалы публикаций) //М.: ЦТ и МКО УГТУ-УПИ. – 2005.
3. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2006. — 351 с.
4. Юсупова Ш.Б., Аллаберганова М.Р. контроль знаний студентов с помощью программы Moodle // “Материалы 2-й Республиканской онлайн-конференции «Перспективы развития науки в XXI веке и роль инноваций в них», 30 марта 2019 г. –Ташкент: Исследования, 2019.-409 с.
5. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
6. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.
7. Усмонов,М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.
8. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.
9. Усмонов,М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 25-34.
10. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 92-96.
11. Усмонов,М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.
12. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.

13. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 192-201.
21. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 105-112.
22. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-96.
23. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
24. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 113-122.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 139-150.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 54-65.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 44-53.

29. Усмонов,М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 239-248.
30. Усмонов,М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 26-38.
31. Усмонов,М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 19-25.
32. Усмонов,М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 66-76.
33. Usmonov M. T. Asymmetric Cryptosystems. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 6-9.
34. Usmonov M. T. Basic Concepts of Information Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 5-8.
35. Usmonov M. T. Communication Control Systems, Methodology. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 47-50.
36. Usmonov M. T. Compatibility between the Two Package Elements. Binar Relations and Their Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 52-54.
37. Usmonov M. T. Cryptographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-26.
38. Usmonov M. T. Electronic Digital Signature. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 30-34.
39. Usmonov M. T. "Equal" And "Small" Relations. Add. Laws Of Addition. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-29.
40. Usmonov M. T. Establish Network Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-21.
41. Usmonov M. T. Fundamentals of Symmetric Cryptosystem. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

42. Usmonov M. T. General Concepts of Mathematics. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-16.
43. Usmonov M. T. Identification and Authentication. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 39-47.
44. Usmonov M. T. Information Protection and Its Types. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-4.
45. Usmonov M. T. Information Protection in Wireless Communication Systems. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 61-64.
46. Usmonov M. T. Information protection supply. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 12-15.
47. Usmonov M. T. Information Security Policy. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 70-73.
48. Usmonov M. T. Information War. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 79-82.
49. Usmonov M. T. International and National Legal Base in the Field Of Information Security. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 7-14.
50. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
51. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.
52. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.
53. Usmonov M. T. Organization of E-Mail Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

54. Usmonov M. T. Organizing Internet Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-28.
55. Usmonov M. T. Origin and Equal Strength Relationships between Sentences. Necessary and Sufficient Conditions. Structure of Theorem and Their Types. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 45-47.
56. Usmonov M. T. PhysicalSecurity. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
57. Usmonov M. T. Practical Security Management. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 71-74.
58. Usmonov M. T. Problem Solving In Primary Schools. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 72-83.
59. Usmonov M. T. Reproduction. The Laws of Reproduction. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
60. Usmonov M. T. Security Models. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-23.
61. Usmonov M. T. Solving Problems In Arithmetic Methods. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.